

17/02/2021 ; Invitrogen 1kb PlusDNA Ladder 3µl ; éch 5µl ; Agarose 1 %

Aut2020, KI β1#1 : PCR du 16/02/2021 ; Amorces Fx/R12 ; /R43

Remarque : tampon de migration ancien ⇒ re-déposer les échantillons présentant des bandes supplémentaires pour confirmation profil sur gel avec tampon neuf.

Jeudi 18 Février 2021

* Prélèvement de nageoire sur alevins 1 à 48 du lot KI β2#5/6

- Anesthésie : idem 19/01/21

- Prélèvement nageoire : idem, notés de 5-1 à 5-48.

* Génotypage

Extraction ADNg, thermocycleur n°3, 2h à 55°, 10mn à 99° → 12°.

* PCR de génotypage FxR12R43

- Mix pour 48 tubes :

H₂O mQ stérile 1132µl

Buffer 10X 144µl

dNTPs 14,4µl

FxR12R43 3x 28,8µl

JumpStart Taq 14,4µl

29µl/tube PCR
+ 1µl ADNg

167

Signature de l'utilisateur :
User's signature:

Témoin (prénom, nom) :
Witness (first name, last name):

ligne 1

Appareil n°3, Prog [95° 2mn, (95° 30s, 58° 30s, 72° 1mn05s) x35, 72° 5mn, 12° ∞] → 12°.

Vendredi 19 Février 2021

* Gel agarose 1 %: lot KI β2#5/6 (1 à 48) et KI β1#1 (47 et 48)
Grand support triple → 100ml agarose 1 % + 4µl SybrSafe (Tampon du 19/02/2021)

19/02/2021 ; Invitrogen 1kb PlusDNA Ladder 3µl ; éch 5µl ; Agarose 1 %
Aut2020, KI PCR du 18/02/2021 : β2#5/6 de 1 à 48, Amorces FxR12R43 ; β1#1 47 et 48, Amorces FxR12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B₂
B₂
B₁
98B1

47 48 [47 48] [1 5 7 16 20 23 / 2 8]
KI β1#1 . KI β1#1 (rem abc)

- **Résultat :**
Mail PYR : Apparemment cette fois-ci pas d'insertion de matrice (beta-2). Oui les poissons à conserver sont bien : 1, 5, 7, 16, 20 et 23 (KI β1#1).
Confirmation des profils obtenus sur gel du 17/02/2021.

Mardi 23 Février 2021

* Prélèvement de nageoire sur alevins 1 à 23 du lot KI β1#7 et 49 à 73 du lot KI β1#1
- Anesthésie : idem 19/01/21 ; Prélèvement nageoire : idem, notés de 7-1 à 7-25 et 1-49 à 1-73.

* Génotypage
Extraction ADNg, thermocycleur n°3, 2h à 55°, 10mn à 99° → 12°.

* PCR de génotypage FxR12R43
- Mix pour 48 tubes :
H₂O mQ stérile 1132µl
Buffer 10X 144µl
dNTPs 14,4µl
FxR12R43 3x 28,8µl
JumpStart Taq 14,4µl
} 29µl/tube PCR + 1µl ADNg
Appareil n°3, Prog [95° 2mn, (95° 30s, 58° 30s, 72° 1mn05s) x35, 72° 5mn, 12° ∞] → 12°.

Mercredi 24 Février 2021

* Gel agarose 1 %: lot KI β1#7 (1 à 23) et lot KI β1#1 (49 à 71)
Aut2020, KI β1#7 et β1#1 : PCR du 23/02/2021 ; Amorces Fx/R12/R43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

- **Résultat :**
Mail PYR : On ne retrouve pas les résultats de la première manip B1. Par curiosité Je regarderai les paramètres qui ont variés en différentes manip d'injection.
Concernant ta question : c'est oui. Si tu peux faire la manip que tu proposes (avec FX R33) ce serait très bien et on pourra conclure.

PCR FxR12R43R33 avec beaucoup de bandes supplémentaires, différentes, pas interprétable ⇒ refaire PCR FxR12R43 sur les 48 échantillons KI β2#5/6 de 49 à 96 ; faire FxR12R43 pour lots KI β2.

* Gel agarose 1 %: lot KI β2#5/6 (1 à 46)

- Résultat:

PCR FxR33 sur KI β2#5/6 de 1 à 48 → aucune amplification (profil idem de 1 à 46 que 47 et 48 sur gel précédent) ⇒ confirmation pas de substitution.

Jeudi 4 Mars 2021

* Prélèvement de nageoire sur alevins 1 à 48 du lot KI mélange β1#3/4+β2#2

- Anesthésie : idem 19/01/21 ; Prélèvement nageoire : idem, notés de 2-1 à 2-48.

* Génotypage

Extraction ADN_g, thermocycleur n°3, 2h à 55°, 10mn à 99° → 12°.

* PCR de génotypage : FxR12R43

Mix pour 2x48 tubes :

H ₂ O mQ stérile	1132μl	} 29μl/tube PCR + 1μl ADN _g
Buffer 10X	144μl	
dNTPs	14,4μl	
FxR12R43	3x 28,8μl	
JumpStart Taq	14,4μl	

Appareil n°3, Prog [95° 2mn, (95° 30s, 58° 30s, 72° 1mn05s) x35, 72° 5mn, 12° ∞] → 12°.

Vendredi 5 Mars 2021

* Gel agarose 1 %: lot KI β2#5/6

05/03/2021 ; Invitrogen 1kb PlusDNA Ladder 3μl ; éch 5μl ; Agarose 1 %

Aut2020, PCR du 04/03/2021 : KI β2#5/6 de 52 à 96, Amorces FxR12R43

/ 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 96

95 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

* Gel agarose 1 %: lot KI mélange $\beta 1\beta 2$

05/03/2021 ; Invitrogen 1kb PlusDNA Ladder 3 μ l ; éch 5 μ l ; Agarose 1 %

Aut2020, KI PCR du 04/03/2021 : mix#234 de 1 à 48, $\beta 2\#5/6$ de 49 à 51, Amorces FxR12R43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

47 48 [49 50 51] KI $\beta 2\#5/6$

- Résultat :

Conserver les 3 alevins présentant des bandes supplémentaires à la bande sauvage même si les tailles n°8 ~300bp, n°26 ~500bp, n°33 ~650 (bandes ~identiques gel FxR12R33R43...) ne correspondent pas à celle attendue pour la délétion par KI de l'exon2 qui est d'~770bp.

Mail PYR : Comme tu peux t'en douter nous garderons le 8, 26 et 33, KI PCR du 4-3-21. (mix 234).

Mardi 16 Mars 2021

* Prélèvement de nageoire sur alevins 49 à 96 du lot KI mélange $\beta 1\#3/4 + \beta 2\#2$

- Anesthésie : idem 19/01/21 ; Prélèvement nageoire : idem, notés de 2-49 à 2-96.

* Génotypage

Extraction ADNg, thermocycleur n°1, 2h à 55°, 10mn à 99° → 12°.

* PCR de génotypage : FxR12R43

Mix pour 48 tubes :

172

Signature de l'utilisateur :
User's signature:

Témoin (prénom, nom) :
Witness (first name, last name):

H₂O mQ stérile 1132 μ l
Buffer 10X 144 μ l
dNTPs 14,4 μ l
FxR12R43 3x 28,8 μ l
JumpStart Taq 14,4 μ l

29 μ l/tube PCR
+ 1 μ l ADNg

Appareil n°1, Prog [95° 2mn, (95° 30s, 58° 30s, 72° 1mn05s) x35, 72° 5mn, 12° ∞] → 12°.

Mercredi 17 Mars 2021

* Gel agarose 1 %: lot KI mélange $\beta 1\beta 2$

17/03/2021 ; Invitrogen 1kb PlusDNA Ladder 3 μ l ; éch 5 μ l ; Agarose 1 %

Aut2020, KI PCR du 16/03/2021 : mix#234 de 49 à 94, Amorces FxR12R43

50 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

- Résultat : aucun alevin à conserver.

Jeudi 18 Mars 2021

* Prélèvement de nageoire sur les lots KI : 10 alevins mélange $\beta 1\#3/4 + \beta 2\#2$ et 13 alevins $\beta 2\#$

- Anesthésie : idem 19/01/21 ; Prélèvement nageoire : idem, notés de 2-97 à 2-106 et 8-1 à 8-13

* Génotypage

Extraction ADNg, thermocycleur n°1, 2h à 55°, 10mn à 99° → 12°.

* PCR de génotypage : FxR12R43

Mix pour 23 tubes :

H₂O mQ stérile 543 μ l
Buffer 10X 69 μ l
dNTPs 6,9 μ l
FxR12R43 3x 13,8 μ l
JumpStart Taq 6,9 μ l

29 μ l/tube PCR
+ 1 μ l ADNg

Appareil n°1, Prog [95° 2mn, (95° 30s, 58° 30s, 72° 1mn05s) x35, 72° 5mn, 12° ∞] → 12°.

173

Signature de l'utilisateur :
User's signature:

Témoin (prénom, nom) :
Witness (first name, last name):

vendredi 19 Mars 2021

* Gel agarose 1 %:

9/03/2021 ; Invitrogen 1kb PlusDNA Ladder 3µl ; éch 5µl ; Agarose 1 %

Lot 2020, KI PCR du 18/03/2021 : mix#234 de 97 à 106 et β2#8 de 1 à 13, Amorces FxR12R43

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Alevins conservés

12 13 [95 96] mix#234

Résultats:

Amorces : FxR12

FxR43

FxR12R43
(hétérozygote)

profil 'sauvage'	1077bp	/	1077
Δ exon2 ('β1')	766bp	/	1077+766
subst exon2 ('β2')	1077bp	451bp	1077+451

si insertion de l'ADN donneur dit 'β1' correspondant à Δ exon2 → alevins n°101... (106...PYR non)

si insertion de l'ADN donneur dit 'β2' correspondant à substitution exon2 prvlβ1 par exon2 prvlβ2 → peut-être alevin n°101 et 104... sachant que n°101 ne peut pas être les 2...

pas d'alevin intéressant dans le lot β2#8.

- Résultats :

Pour F0 (S), confirmation S8 mâle ainsi que S17 et S13 ; S1, S6, S9, S10, S11 (clone S11-5 : Δ50nt δ exon2) S16, S19 ainsi que S5 (clone S5-3 : Δ δ+21nt exon2), S14 (clone S14-1 : Δ57nt δ exon2) retenus par PYR → femelles.

Pour F1(S8), 4 mâles : 19,43,92,98 → peut-être croisements possibles en 2022... et 3 femelles : 25,109,144 ; Pour F1AD27 (AB21), les 4 poissons retenus sont des femelles → croisements pas avant 2023 au plus tôt...

Mardi 6 avril 2021

* Prélèvement de nageoire sur les derniers alevins 74 à 110 du lot KI β1#1

- Anesthésie : idem 19/01/21 mais pour 500ml car truitelles d'~5g ; Prélèvement nageoire : idem, notés de 1-74 à 1-110.

* Génotypage

Extraction ADN_g, thermocycleur n°1, 2h à 55°, 10mn à 99° → 12°.

* PCR de génotypage FxR12R43

- Mix pour 37 tubes :

H ₂ O mQ stérile	873μl	} 29μl/tube PCR + 1μl ADN _g
Buffer 10X	111μl	
dNTPs	11,1μl	
FxR12R43	3x 22,2μl	
JumpStart Taq	11,1μl	

Appareil n°1, Prog [95° 2mn, (95° 30s, 58° 30s, 72° 1mn05s) x35, 72° 5mn, 12° ∞] → 12°.

Mercredi 7 avril 2021

* Gel agarose 1 %: lot KI β1#1 (74 à 110)

07/04/2021 ; Invitrogen 1kb PlusDNA Ladder 3μl ; éch 5μl ; Agarose 1 %

Aut2020, PCR du 06/04/2021 : KI β1#1 de 74 à 110, Amorces FxR12R43

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

- Résultats :

PYR : conserver les truitelles 81 et 83 KI β1#1 qui présentent une bande supplémentaire.

La bande supplémentaire du numéro 81 a une taille comprise entre 650 et 850bp, qui pourrait correspondre à celle attendue en cas d'insertion de l'ADN donneur portant une délétion de l'exon 2 du gène (~770bp).